

VC-1669

بررسی شیوع بیماری بابز یوز در دامهای اهلی باعلائم مشکوک استان مازندران سال ۱۳۸۹

محمدرضا یوسفی ۱، محمد یوسف اثنی عشری ۲، محمود رضا اثنی عشری ۳، بهزاد اسفندیاری ۴

۱- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، دانشکده دامپزشکی گروه انگل شناسی ۲- عضو هیئت علمی دانشگاه

آزاد اسلامی واحد بابل ۳- عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور گروه کشاورزی، بخش علوم دامی ۴- دانشجوی دکتری

بیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران

ایمیل نویسنده مسئول : dr.masna@yahoo.com

خلاصه مقاله : بابز یوز یا تب تگراس یک بیماری زئونوز، همولتیک حاد و تب دار است که بیشتر در دامها ایجاد بیماری می کند و از طریق گزش کنه های سخت منتقل می شود. از نظر بالینی تشخیص آن کار مشکلی است و باید از بیماری های دیگری مثل لپتوسپیروز و آناپلاسموز مورد تفریق قرار گیرد. هدف از این تحقیق تعیین شیوع این بیماری در استان مازندران طی سال ۱۳۸۹ بود. به کمک مشاور آماری و پس از مشخص شدن تعداد تقریبی دامهای استان چند شهرانتخاب و از دامهای آن شهر نمونه گیری انجام شد. نمونه خون دامهای مختلف پس از ثبت مشخصات دام و دامداری تهیه و به روش گیمسارنگ آمیزی گردید و سپس با عدسی ۱۰۰ مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی میزان آلودگی بطور متوسط در گاو ۱۸/۱۳ درصد، در گوسفند ۱۶/۰۳ درصد و در بز ۲۲/۷۲ درصد آلودگی مشاهده گردید. از آنجا که تشخیص این بیماری در اکثر مناطق کشور از طریق یافته های بالینی و بررسی گسترش خون محیطی انجام می گیرد و این روشها در بسیاری مواقع خیلی قطعی و کامل به نظر نمی رسند لذا پیشنهاد می گردد که اولاً از روشهای تشخیصی سرولوژی در کنار این روشها استفاده گردد و دیگر آنکه با بالا بردن سطح آگاهی دامداران در شناخت راههای انتقال بیماری و همچنین روشهای مقابله با آن در مبارزه با این بیماریها گامهای مثر ثمرتری برداشت .

کلمات کلیدی : بابز یوز، مازندران، دامهای اهلی، ایران